

КЛИНИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ АКНЕ

Тошев Сухроб Уктамжон угли Suhrob.toshev1990@gmail.com

Ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Хасанова Дурдона Рахим кизи durdonah48@gmail.com

Студентка 411-й группы лечебного факультета Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18242292>

АННОТАЦИЯ: Акне является хроническим воспалительным заболеванием кожи, в патогенезе которого важную роль играют изменения кожного микробиома и рост антибиотикорезистентности условно-патогенной микрофлоры. Нерациональное и длительное применение антибактериальных препаратов способствует формированию устойчивых штаммов, снижая эффективность терапии. Оценить чувствительность штаммов *Staphylococcus* spp., выделенных у пациентов с акне, к противомикробным препаратам и провести сравнительный анализ с контрольной группой для обоснования рациональной антибактериальной терапии. Проведено клиничко-микробиологическое исследование с определением чувствительности стафилококковой флоры к противомикробным препаратам методом диско-диффузионного теста. Результаты интерпретировались по категориям высокой, умеренной чувствительности и резистентности. Выполнен сравнительный статистический анализ с использованием критерия χ^2 . Установлена высокая резистентность *Staphylococcus* spp. к макролидам и тетрациклинам, особенно выраженная у пациентов с акне ($p < 0,05$). Цефалоспорины, фторхинолоны и фузидовая кислота сохраняли высокую антистафилококковую активность. Результаты исследования подтверждают необходимость клиничко-микробиологического подхода к терапии акне с учётом локального профиля антибиотикорезистентности.

Ключевые слова: акне, *Staphylococcus* spp., антибиотикорезистентность, кожный микробиом, терапия.

CLINICAL AND MICROBIOLOGICAL RATIONALE FOR ANTIMICROBIAL THERAPY OF ACNE

Toshev Suhrob Uktamjon ugli suhrob.toshev1990@gmail.com

Assistant Department of Dermatovenereology and Cosmetology, Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand, Amir Temur Street 18. Tel: +998 66 2330841 Email: sammi@sammi.uz

Khasanova Durdona Rahim kizi durdonah48@gmail.com

Student of the 411th group of the Faculty of Medicine, Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand, Amir Temur Street 18. Tel: +998 66 2330841 Email: sammi@sammi.uz

ABSTRACT: Acne is a chronic inflammatory skin disease, the pathogenesis of which is significantly affected by changes in the skin microbiome and increased antibiotic resistance of opportunistic microflora. Inappropriate and prolonged use of antibacterial drugs contributes to the development of resistant strains, reducing the effectiveness of therapy. To assess the susceptibility of *Staphylococcus* spp. strains isolated from acne patients to antimicrobials and conduct a comparative analysis with a control group to support rational antibacterial therapy. A clinical and microbiological study was conducted, determining the susceptibility of staphylococcal flora to antimicrobials using the disk diffusion test. The results were interpreted according to the categories of high, moderate sensitivity, and resistance. A comparative statistical analysis was performed using the χ^2 criterion. High resistance of *Staphylococcus* spp. was established. to macrolides and tetracyclines, particularly pronounced in patients with acne ($p < 0.05$). Cephalosporins, fluoroquinolones, and fusidic acid retained high antistaphylococcal activity. The study results support the need for a clinical and microbiological approach to acne treatment, taking into account local antibiotic resistance patterns.

Keywords: acne, *Staphylococcus* spp., antibiotic resistance, skin microbiome, therapy.

KLINIK VA MIKROBIOLOGIK TADQIQOTLARGA ASOSLANGAN HUSNBUZARNING TERAPIYASI

Toshev Suxrob O'ktamjon o'g'li suhrob.toshev1990@gmail.com

Samarqand davlat tibbiyot universiteti dermatovenerologiya va kosmetologiya kafedrasida assistenti.

O'zbekiston, Samarqand, Amir Temur ko'chasi 18. Tel: +998 66 2330841 Elektron pochta:

sammi@sammi.uz

Khasanova Durdona Rahim qizi durdonah48@gmail.com

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 411-guruh davolash fakulteti talabasi. O'zbekiston, Samarqand,

Amir Temur ko'chasi 18. Tel: +998 66 2330841 Elektron pochta: sammi@sammi.uz

Annotatsiya: Akne - bu surunkali yallig'lanishli teri kasalligi bo'lib, uning patogenezini teri mikrobiomidagi o'zgarishlar va opportunistik mikrofloraning antibiotiklarga chidamliligining ortishi bilan sezilarli darajada ta'sirlanadi. Antibakterial dorilarni noto'g'ri va uzoq muddat qo'llash chidamli shtammlarning rivojlanishiga olib keladi va terapiya samaradorligini pasaytiradi. Husnbuzarli bemorlardan ajratilgan *Staphylococcus* spp. shtammlarining antimikrobyal vositalarga sezgirligini baholash va oqilona antibakterial terapiyani qo'llab-quvvatlash uchun nazorat guruhi bilan qiyosiy tahlil o'tkazish. Disk diffuziya testi yordamida stafilokokk florasining antimikrobyal vositalarga sezgirligini aniqlovchi klinik va mikrobiologik tadqiqot o'tkazildi. Natijalar yuqori, o'rtacha sezgirlik va qarshilik toifalariga ko'ra talqin qilindi. χ^2 mezonidan foydalanib qiyosiy statistik tahlil o'tkazildi. *Staphylococcus* spp. ning makrolidlar va tetratsiklinlarga yuqori qarshiligi aniqlandi, ayniqsa akneli bemorlarda ($p < 0,05$) sezilarli darajada. Sefalosporinlar, ftorxinolonlar va fuzid kislotasi yuqori antistafilokokk faolligini saqlab qoldi. Tadqiqot natijalari mahalliy antibiotiklarga chidamlilik naqshlarini hisobga olgan holda akne davolashga klinik va mikrobiologik yondashuv zarurligini qo'llab-quvvatlaydi.

Kalit so'zlar: husnbuzar, *Staphylococcus* spp., antibiotiklarga chidamlilik, teri mikrobiomi, terapiya.

Введение: Акне (acne vulgaris) относится к числу наиболее распространённых хронических дерматозов, поражающих преимущественно подростков и лиц молодого возраста. В патогенезе заболевания участвуют гиперсекреция кожного сала, фолликулярный гиперкератоз, воспаление и микробная колонизация кожи. Наряду с *Cutibacterium acnes*, значительную роль в поддержании воспалительного процесса играют представители рода *Staphylococcus*, обладающие выраженным патогенным потенциалом.

В последние годы всё большую актуальность приобретает проблема антибиотикорезистентности, связанная с широким и зачастую необоснованным применением антибактериальных препаратов в терапии акне. В этой связи проведение клинико-микробиологических исследований с определением чувствительности возбудителей является важным этапом оптимизации лечебной тактики.

Цель исследования: Оценить чувствительность штаммов *Staphylococcus spp.*, выделенных у пациентов с акне, к противомикробным препаратам и провести сравнительный анализ с контрольной группой.

Материалы и методы исследования: Материалом для исследования служили клинические изоляты *Staphylococcus spp.*, полученные с поверхности кожи пациентов с акне (основная группа) и практически здоровых лиц (контрольная группа).

Идентификация микроорганизмов осуществлялась стандартными бактериологическими методами. Чувствительность к противомикробным препаратам определялась диско-диффузионным методом. Результаты классифицировали как:

- высокочувствительные,
- умеренно чувствительные,
- нечувствительные штаммы.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием критерия χ^2 Пирсона. Различия считались достоверными при $p < 0,05$.

Результаты исследования: В ходе клинико-микробиологического исследования была изучена чувствительность штаммов *Staphylococcus spp.*, выделенных у пациентов с акне, к широкому спектру противомикробных препаратов различных фармакологических групп. Полученные данные сопоставлены с результатами, полученными в контрольной группе практически здоровых лиц.

Таблица 1 - Результаты определения чувствительности штаммов *Staphylococcus spp.*, выделенных у пациентов с акне, к противомикробным препаратам.

Противомикробный препарат	Протестировано штаммов	Чувствительности штаммов <i>Staphylococcus spp.</i> к противомикробным средствам					
		Высокочувствител		Умеренно		Нечувствительн	
		Число штаммов	%	Число штаммо	%	Число штаммов	%
Цефуроксим	868	770	88,71	57	6,6	41	4,7
Цефоперазон	868	774	89,2	76	8,7	18	2,1
Цефотаксим	869	778	89,53	66	7,6	25	2,9

Гентамицин	906	468	51,7	183	20,2	255	28,1
Неомицин	625	272	43,5	202	32,3	151	24,2
Тетрациклин	859	181	21,1	210	24,4	468	54,5*
Доксициклин	867	149	17,2	238	27,5	480	55,4*
Эритромицин	867	9	1,0	44	5,1	814	93,9
Кларитромицин	859	9	1,0	47	5,5	803	93,5
Рокситромицин	859	14	1,6	48	5,6	797	92,8
Азитромицин	860	21	2,4	85	9,9	754	87,7
Линкомицин	869	531	61,1	161	18,5	177	20,4
Офлоксацин	868	624	71,9	164	18,9	80	9,2
Ципрофлоксацин	869	675	77,7	121	13,9	73	8,4
Ко-тримоксазол	836	80	9,6	128	15,3	628	75,1
Хлорамфеникол	915	135	14,7	173	18,9	598	65,4
Фузидовая кислота	915	671	74,4	153	16,7	81	8,9

* Достоверные различия в сравнении с контрольной группой при $p < 0,05$

Таблица 2 - Результаты определения чувствительности штаммов *Staphylococcus spp.*, выделенных у лиц группы контроля, к противомикробным препаратам

Противомикробный препарат	Протестировано штаммов	Чувствительности штаммов <i>Staphylococcus spp.</i> к					
		Высокочувствительны		Умеренно		Нечувствительны	
		Число штаммов (n)	%	Число штам	%	Число штаммо	%
Цефуроксим	51	44	86,3	5	9,8	2	3,9
Цефоперазон	51	46	90,2	4	7,8	1	2,0
Цефотаксим	51	46	90,2	4	7,8	1	2,0
Гентамицин	51	34	66,7	8	15,7	9	17,6
Неомицин	51	25	49,0	10	19,6	16	31,4
Тетрациклин	51	18	35,3	9	17,6	24	47,1
Доксициклин	51	16	31,4	17	33,3	18	35,3
Эритромицин	51	0	0,0	1	2,0	50	98,0

Кларитромицин	51	0	0,0	3	5,9	48	94,1
Рокситромицин	51	0	0,0	2	3,9	49	96,1
Азитромицин	51	2	3,9	9	17,6	40	78,4
Клиндамицин	51	25	49,0	12	23,5	14	27,5
Линкомицин	51	28	54,9	9	17,6	14	27,5
Офлоксацин	51	40	78,4	9	17,6	2	3,9
Ципрофлоксацин	51	39	76,5	10	19,6	2	3,9
Ко-тримоксазол	29	1	3,4	5	21,7	23	79,3
Хлорамфеникол	51	7	13,7	7	13,7	37	72,5
Фузидовая кислота	51	40	78,4	10	19,6	1	2,0

Анализ результатов показал, что наибольшую активность в отношении стафилококковой флоры у пациентов с акне демонстрировали цефалоспорины II–III поколений. Так, высокая чувствительность к цефуроксиму была выявлена у 88,7 % штаммов, к цефоперазону — у 89,2 %, к цефотаксиму — у 89,5 %. Доля нечувствительных штаммов к данным препаратам не превышала 2,1–4,7 %, что свидетельствует о сохранённой эффективности β -лактамных антибиотиков данной группы.

Аминогликозиды характеризовались умеренной активностью. Для гентамицина высокая чувствительность отмечена у 51,7 % штаммов, при этом 28,1 % изолятов оказались нечувствительными. Неомидин продемонстрировал ещё более низкую эффективность: доля нечувствительных штаммов составила 24,2 %.

Наиболее выраженная резистентность у пациентов с акне выявлена к антибиотикам тетрациклинового и макролидного рядов. Так, нечувствительность к тетрациклину и доксициклину составила 54,5 % и 55,4 % соответственно, при этом данные различия были статистически значимыми по сравнению с контрольной группой ($p < 0,05$). Особенно высокая резистентность отмечена к макролидам: к эритромицину нечувствительными оказались 93,9 % штаммов, к кларитромицину — 93,5 %, к рокситромицину — 92,8 %, к азитромицину — 87,7 %.

Среди линкозамидов линкомицин продемонстрировал сравнительно высокую активность: 61,1 % штаммов были высокочувствительными, однако 20,4 % изолятов оставались нечувствительными, что указывает на формирование устойчивости в данной группе.

Фторхинолоны показали высокую эффективность: высокая чувствительность к офлоксацину и ципрофлоксацину выявлена у 71,9 % и 77,7 % штаммов соответственно, при относительно низкой доле резистентных изолятов (8,4–9,2 %).

Фузидовая кислота характеризовалась выраженной антистафилококковой активностью: высокая чувствительность отмечена у 74,4 % штаммов, а доля нечувствительных изолятов составила лишь 8,9 %.

Наименее эффективными препаратами оказались ко-тримоксазол и хлорамфеникол, к которым нечувствительными были 75,1 % и 65,4 % штаммов соответственно.

В контрольной группе также отмечалась высокая чувствительность стафилококков к цефалоспорином II–III поколений: к цефуроксиму, цефоперазону и цефотаксиму — 86,3–90,2 %. Фторхинолоны сохраняли высокую активность, при этом нечувствительные штаммы к офлоксацину и ципрофлоксацину выявлялись лишь в 3,9 % случаев.

В отличие от группы пациентов с акне, в контрольной группе отмечалась несколько более высокая чувствительность к тетрациклинам: доля нечувствительных штаммов к тетрациклину составила 47,1 %, к доксициклину — 35,3 %. Тем не менее, даже в контрольной группе уровень резистентности к данным препаратам оставался значительным.

Макролиды в контрольной группе также характеризовались крайне низкой эффективностью. Нечувствительность к эритромицину достигала 98,0 %, к кларитромицину — 94,1 %, к рокситромицину — 96,1 %, что свидетельствует о широком распространении макролидрезистентных штаммов стафилококков в популяции.

Фузидовая кислота и линкозамиды в контрольной группе сохраняли высокую активность: высокая чувствительность к фузидовой кислоте отмечена у 78,4 % штаммов, к линкомицину — у 54,9 %.

Сравнительный анализ показал, что у пациентов с акне наблюдается более высокий уровень резистентности *Staphylococcus spp.* к тетрациклинам и макролидам по сравнению с контрольной группой, причём различия для тетрациклина и доксициклина были статистически значимыми ($p < 0,05$). Это может быть связано с длительным и нередко повторным применением данных препаратов в терапии акне.

Для цефалоспоринов и фторхинолонов статистически значимых различий между группами выявлено не было ($p > 0,05$), что указывает на сохранённую эффективность данных препаратов независимо от наличия акне.

Выводы: Результаты проведённого клинко-микробиологического исследования подтверждают ключевую роль стафилококковой микрофлоры в патогенезе акне и подчёркивают значимость рационального подхода к антибактериальной терапии данного заболевания. Выявленные особенности чувствительности *Staphylococcus spp.* у пациентов с акне свидетельствуют о выраженных дисбиотических изменениях кожного микробиома, формирующихся на фоне хронического воспалительного процесса и длительного воздействия антибактериальных препаратов.

Особого внимания заслуживает крайне высокий уровень резистентности стафилококков к макролидам, выявленный как у пациентов с акне, так и в контрольной группе. Практически полная нечувствительность к эритромицину, кларитромицину и рокситромицину отражает глобальную тенденцию снижения эффективности данной группы препаратов, широко используемых в дерматологической практике на протяжении многих лет. Полученные данные согласуются с результатами международных исследований, указывающих на формирование устойчивых макролид-резистентных штаммов вследствие их длительного и нередко монотерапевтического применения при акне.

Высокая резистентность к тетрациклинам, особенно выраженная у пациентов с акне и статистически значимо отличающаяся от контрольной группы ($p < 0,05$), также заслуживает обсуждения. Тетрациклины традиционно рассматриваются как препараты первой линии при среднетяжёлых формах акне, однако выявленные данные свидетельствуют о снижении их клинической эффективности в условиях нарастающей антибиотикорезистентности. Это

подчёркивает необходимость ограничения сроков применения данных препаратов и отказа от их повторных курсов без микробиологического обоснования.

В то же время высокая чувствительность *Staphylococcus spp.* к цефалоспорином II–III поколений, фторхинолонам и фузидовой кислоте указывает на сохранённую активность данных препаратов в отношении стафилококковой флоры кожи. Однако использование фторхинолонов и системных β -лактамов антибиотиков в терапии акне должно рассматриваться как резервный вариант, применяемый преимущественно при тяжёлых, осложнённых и резистентных формах заболевания. Необоснованное расширение показаний к их применению может привести к дальнейшему росту антибиотикорезистентности и развитию системных побочных эффектов.

Фузидовая кислота и линкозамиды продемонстрировали высокую антистафилококковую активность, что делает их перспективными средствами для местной терапии акне. Однако даже в данной группе отмечается формирование устойчивых штаммов, что подтверждает необходимость комбинированного подхода с использованием неантибактериальных средств, таких как бензоилпероксид и ретиноиды, для предотвращения селекции резистентной микрофлоры.

Таким образом, полученные данные подчёркивают, что терапия акне не должна основываться исключительно на эмпирическом назначении антибиотиков. Комплексный клинко-микробиологический подход с учётом локального профиля чувствительности микроорганизмов является ключевым условием повышения эффективности лечения и профилактики антибиотикорезистентности.

Проведённое клинко-микробиологическое исследование позволило выявить существенные особенности антибиотикочувствительности *Staphylococcus spp.*, колонизирующих кожу пациентов с акне, и провести их сравнительную оценку с контрольной группой.

Установлено, что стафилококковая микрофлора кожи при акне характеризуется высоким уровнем резистентности к макролидам и тетрациклинам, что значительно ограничивает их клиническую эффективность и требует пересмотра традиционных терапевтических схем. Выявленные статистически значимые различия в чувствительности к тетрациклинам между пациентами с акне и здоровыми лицами ($p < 0,05$) свидетельствуют о влиянии длительной антибактериальной терапии на формирование устойчивых штаммов.

В то же время сохранённая высокая активность цефалоспоринов II–III поколений, фторхинолонов, линкозамидов и фузидовой кислоты указывает на возможность их использования в качестве альтернативных или резервных средств при резистентных формах акне. Однако их применение должно быть строго обосновано и ограничено по времени с целью предотвращения дальнейшего роста антибиотикорезистентности.

Полученные результаты подтверждают необходимость внедрения клинко-микробиологического мониторинга в практику ведения пациентов с акне, особенно при среднетяжёлых, тяжёлых и рецидивирующих формах заболевания. Рациональный выбор антибактериальной терапии с учётом чувствительности возбудителей, комбинирование антибиотиков с неантибактериальными средствами и соблюдение принципов антибиотик- stewardship являются ключевыми направлениями повышения эффективности лечения и профилактики устойчивости микроорганизмов.

В целом, результаты исследования подчёркивают, что оптимизация терапии акне возможна лишь при интеграции клинических и микробиологических данных, что имеет важное значение для улучшения исходов лечения и качества жизни пациентов.

Список литературы:

1. Абдуллаев Д. М., Тошев С. У., Толибов М. М. Комплексный метод лечения вульгарных угрей //Актуальные аспекты медицинской деятельности. – 2021. – С. 254-256.
2. Rizaev J. A. et al. Medical and organizational measures to improve the provision of medical care in the dermatovenerology profile //International Journal of Current Research and Review. – 2020. – Т. 12. – №. 24. – С. 120-122.
3. Borelli C., Plewig G., Degitz K. Pathophysiologie der Akne //Der Hautarzt. – 2005. – Т. 56. – №. 11. – С. 1013-1017.
4. Scholz O. B. Stress und Akne //DMW-Deutsche Medizinische Wochenschrift. – 1987. – Т. 112. – №. 13. – С. 516-520.
5. Nast A. et al. S2k-Leitlinie zur Therapie der Akne //JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft. – 2010. – Т. 8. – С. s1-s59.
6. Zouboulis C. C. Pathophysiologie der Akne //Der Hautarzt. – 2013. – Т. 64. – №. 4. – С. 235-240.
7. Schumacher A., Stüttgen G. Vitamin-A-Säure bei Hyperkeratosen, epithelialen Tumoren und Akne //DMW-Deutsche Medizinische Wochenschrift. – 1971. – Т. 96. – №. 40. – С. 1547-1551.